

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022
Accepted: 02nd June 2022
Online: 25th June 2022

KEY WORDS

Zang , serkosporoz , askoxitoz , ramulyarioz , aspergillez , penitsilin.

Dunyo fitopatologik fani yeryong' oq kasalliklari bo'yicha ko'p materialga ega. Jumladan A.A. Yachevskiy ko'rsatishi bo'yicha, yeryong' oqda 14 ta kasallik aniqlangan bo'lib, ularning 11 tasini zamburug'lar keltirib chiqaradi.

Ularning asosiylari quyidagilar: so'lish (*Fusarium vasinfectum*, *Hypochochus solani*), chirish (*Sclerotium rolfsii*, *Sclerotinia arachidis*, *Ozonium omnivorum*, *Thielaviopsis basicola*, *Botrytis* sp.), dog'lanish (*Cercospora arachidicola*, *C. persopnata*, *Phoma* sp.) va zang (*Puccinia arachidis*). M.K. Xoxryakov va boshqalarning fikricha, yeryong' oqda 13 ta kasallik chaqiruvchi mikroorganizmlar aniqlangan. Bunda mikromitsetlarning xissasi yanada ko'payib, dog'lanish (*Mycoshaerella arachidicola*, *Pleosphaerulina arachidis*, *Phyllosticta arachidis*, *Ascochyta arachidis*, *Ramularia arachidis*), shuningdek un-shudring (*Oidium arachidis*) va vertitsillez

O'ZBEKISTON JANUBIY HUDUDIDA UCHROVCHI YERYONG'OQ KASALLIKLARI

Jumayeva Dilnoza Abdusattor qizi¹

talaba.

Toshpo'latova Hilola Toshboltayevna²

talaba

¹⁻²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6775526>

ABSTRACT

O'zbekistonning janubiy hududida yetishtirib kelinayotgan yeryong' oq dukkakli mahsulotlar turiga kirib, ular o'ziga patogen chaqirish xususiyatiga ega bo'lganligi sababli turli kasalliklarni keltirib chiqaradi, ularga so'lish, chirish, dog'lanish, zang, va boshqa turdagi kasalliklarni misol qilib keltirish mumkin.

(*Verticillium dahlia*) keltirilgan. N.M. Pidoplichko yeryong' oqda aniqlangan mikromitsetlarning 8 ta turi bo'yicha ro'yxat keltirgan va ularning asosini dog'lanish kasalliklari tashkil etgan. Yeryong' oq ko'proq serkosporoz (*Cercospora persopnata*), ramulyarioz (*Ramularia arachidis*), mikrosferellez (*Mycoshaerella arachidicola*), fillastiktoz (*Phyllosticta arachidis*), vertitsillez (*Verticillium dahlia*), hamda janubiy quruq sklerotsial chirish (*Sclerotium bataticola* S. *rolfsii*) kasalliklaridan zarar ko'radi.

Ukraina va Krasnodar o'lkalarida yeryong' oqning eng xavfli kasalliklari fuzarioz so'lish va kulrang chirish (*Sclerotinia arachidis*) bo'lib hisoblanadi. Un-shudring, fillastiktoz va alternarioz kasalliklari ham keng tarqalgan bo'lsada ularning zarari yillar bo'yicha keskin o'zgarib turadi.

Yeryong' oq ekiladigan mintaqalardagi eng ko'p zarar keltiradigan kasalliklardan biri

yeryong'ovning barg dog'lanishi (*Cercospora arachidicola*) hisoblanadi. Xuddi shuningdek zang zamburug'i (*Puccinia personate*) va ildiz chirish kasalliklari (*Sclerotina minor*) ham nisbatan xavfli kasalliklardandir. Ushbu kasalliklar to'g'risida tadqiqotchilar va yeryong'oq yetishtiruvchilar ma'lumot berib kelishgan. Lekin shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, ushbu kasalliklar yeryong'oq ana'naviy o'stirilib kelinayotgan markazlar bo'lmish Hindiston, Nigeriya, AQSh va boshqa mamlakatlarda ham uchraydi. Bizning sharoitimizda u uchramasligi ham mumkin. S.M. Misari va boshqalarning axboroti bo'yicha, tropik mamlakatlar uchun nisbatan ko'proq zarar keltiruvchi kasalliklar to'g'risida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan. Araxis, yoki yeryong'oq maxsus adabiyotlarda, shu jumladan M.K. Xoxryakov va b., N.M. Pidoplichko, va b. keltirishi bo'yicha, nisbatan ko'proq serkosporoz, ramulyarioz, mikrosferellez, fillastiktoz, vertitsilez so'lish, un-shudring, shuningdek bakterial va virus kasalliklari bilan kasallanadi. Boshqa mintaqalardan farqli o'laroq, bizlarning sharoitimizda yeryong'oqning zang, un-shudring va piknidial zamburug'lar (mikrosferella, fillastikta) bilan kasallanishi kuzatilmagan. Lekin askoxitoz, har xil chirish kasalliklari (penitsellez, aspergillez, kladosporioz) kulrang chirish, ildiz chirish (pitium, tealaviopsiz, sklerotiniya) kabi kasalliklar ba'zi-ba'zida uchrab turadi.

Serkosporoz. Nihollarni va yetuk o'simliklarni kasallantiradi. Asosan bargning ostki tomonida dumaloq qo'ng'ir-qoramtir dog'lar paydo bo'ladi. O'simlikning yoppasiga kasallanishida dog'lar qo'shib ketishi mumkin. Dunyo bo'yicha tarqalgan maxsus adabiyotlarda

keltirilishi bo'yicha, ananaviy yeryong'oq o'stirish markazlarida serkosporioz bilan bog'liq bo'lgan ikkita kasallik tarqalgan. Ular ertangi va kechki dog'lanish nomlari bilan ma'lum bo'lib, har xil tur zamburug' patogenlari tomonidan yuzaga keladi. Odatda serkosporioz deyilganda ertangi serkosporioz tushinilib, u ancha keng tarqalgan. Kasallik barglarning erta nobud bo'lishiga va uning oqibatida o'simlikning hosildorligi keskin kamayib ketishi mumkin. Ayrim yillari hosilning kamayishi 15% ni tashkil qilishi mumkin. Patogen odatda o'simlik qoldiqlarida saqlanib qoladi. Yeryong'oqning asosiy ekiladigan mintaqalarida keng tarqalgan va eng havfli kasalliklaridan biri barglarni erta dog'lanish kasalligi (*Cercospora arachidicola* Hori) hisoblanadi. Bundan oldinroq ko'rsatilganidek, kasallik yeryong'oq ekilgandan keyin, chamasi bir oy o'tgach, harorat unchalik yuqori bo'lmaganida (20-25°S), yuqori namgarchilik yoki yomg'irdan keyin paydo bo'ladi. Uning konidialari 4-12 to'siqli, 35-108 x 2-5 mkm, asosan bargning ustki qismida hosil bo'ladi. Kechki dog'lanishni yuzaga keltiruvchi tur sifatida *Phaeoisariopsis personatum* keltirilib, u koremiyal zamburug' hisoblanadi. Chunki konidiya bandlari qo'shib koremiya hosil qiladi. Bizlar aniqlagan tur o'zining zarar keltirish xususiyati bilan *Cercospora arachidicola* Hori ga o'xshash bo'lsada morfologik ko'rsatgichlari bo'yicha *Cercospora personata* turiga ko'proq yaqin keladi. Jumladan, uning konidiya bandlari bargning ostki tomonida hosil bo'lib, konidialari 1-8 to'siqli, o'lchamlari esa 18-50 x 5-10 mkm. *Phaeoisariopsis personatum* zamburug'ining ham konidialari morfologik tuzilishi jihatidan *Sercospora* ga o'xshab ketadi. *Cercospora*

personata turi keng tarqalgan turlardan biri bo'lsada shu paytgacha O'zbekistonda uchramagan. Buning asosiy sababi, O'zbekiston sharoitida ayrim o'simliklarning mikroflorasi chuqur o'rganilmaganligidan bo'lsa kerak. Shuning uchun ham, O'zbekiston va Qozog'iston zamburug'lar florasi uchun ushbu tur yoki unga o'xshash turning tavsifi keltirilmagan.

Askoxitoz. Piknidiyalari zamburug'lardan – biri – *Ascochyta phaseolorum* bo'lib, u adabiyot ma'lumotlari bo'yicha loviya va moshda "askoxitoz" kasalligini hosil qiladi. Ushbu tur polifag hisoblanib, bir qator boshqa tur va turkumga, hatto oilaga mansub o'simliklarni ham kasallantiradi.

Askoxitoz o'simliklarning barglari va poyasida paydo bo'lib, dog'lanishni yuzaga keltiradi. Dog'lar jigarrang va yoyiq. Piknidiyalari barglarning ustki qismida hosil bo'ladi, botiq va sharsimon. Kasallangan barglarning assimilyatsion yuzasi torayib, muddatidan ilgari to'kilib ketadi. Natijada o'simlikning me'yoriy o'sishi va rivojlanishi buziladi. Askoxitoz kuchli rivojlanishi o'simlik ekilganidan boshlab, 40-42 kun o'tgach yuzaga keladi. Ekinlarga katta zarar yetkazadi. Keng tarqalgan. Bizning sharoitimizda yeryong'oq kasalliklarini orasida eng katta zarar yetkazuvchi kasalliklardan biri bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa Toshkent viloyatidagi yeryong'oqlarning 4% gacha o'simliklari ushbu kasallikka chalinganligini kuzatilgan. *Ascochyta rabiei* (Pass.) Labr., *A. sojae* Miura, *A. viciae* Lib. va boshqalardan konidiyalarining unchalik katta bo'lmaganligi (5-10 X 2-3 mkm), to'g'ri va cho'zilmaganligi bilan farq qilishi mumkin. Bizning sharoitda u yeryong'oqda keng tarqalish xususiyatiga ega ekanligi aniqlangan.

M.K. Xoxryakov va boshqalarning

kuzatishi bo'yicha, yeryong'oqda *Ascochyta arachidis* Woronich. zamburug'ini aniqlaganlar. Keyinchalik u sinonim sifatida *Phyllosticta arachidis* Chochr turiga o'tkazib yuborilgan. Bizning namunalarimizda ushbu turning konidiyalari *Phyllosticta arachidis* Chochr. ning bir xo'jayrali konidiyalaridan farqli ravishda ikki xujayrali bo'lganligini inobatga olib, *Ascochyta phaseolorum* deb hisobladik.

Ramulyarioz. Barglarda och-qo'ng'ir rangli, ko'p miqdordagi, dumaloq, diametri 1sm ga yaqin dog'larni yuzaga keltiradigan kasallik. Bargning ostki tomonida patogenning konidial sporelanishidan xira-oqish rangdagi qatqaloqsimon qatlam hosil bo'ladi. Kasallik barglarni qurib qolishi va to'kilishiga olib keladi. Natijada o'simlikning hosildorligi kamayib ketadi. Yeryong'oqning hosili 5% va undan ham ortiq kamayib ketishi mumkin. To'kilgan barglarda mitseliy va konidiya shaklida saqlanib qolgan patogen bahorda keyingi avlod o'simliklari uchun boshlang'ich kasallikning man'basi bo'lib xizmat qiladi. *Ramularia arachidis* V.Bond.-Mont. ning konidiya bandlari qo'ng'irroq bo'lib, bog'lam shaklida yuzaga keladi. Konidiyalari rangsiz, to'nog'ichsimon, ustki qismida yumoloqlashgan, pastki qismida esa yassilashgan, bir yoki ikki xujayrali, o'lchami 20-34 X 4-6 mkm.

O'zbekiston sharoitida dukkakli o'simliklarda *Ramularia medicaginis* A.Bond. et Lebedeva turi aniqlangan bo'lib, u asosan bedani zararlaydi va uning barglarini ostki qismida kulrang-sariq rangdagi dog'lar hosil qiladi. Konidiyalari bir xujayrali yoki 1-3 to'siqli bo'lib, o'lchamlari 24-36 X 3,5-4,5 mkm.

O'zbekiston xududida o'suvchi o'tlarda yuqorida ko'rsatilganga o'xshash

Ramularia turkumiga kiruvchi tur aniqlanmagan. Lekin Qozog'iston zamburug'lari florasida (1973) *Ramularia deusta* (Fuck.) Karak keltirilgan bo'lib, u biz ajratgan namunamizga ko'proq o'xshaydi. Biz ushbu zamburug'ni ko'rsatilgan turlarning birortasiga kirgizish uchun to'liq asosga ega bo'lmaganligimiz uchun va bunday asosga ega bo'lish uchun esa ushbu zamburug'ning birqator xususiyatlarini solishtirib o'rganish kerakligini hisobga olib, hozircha "specis" holda qoldirishni lozim topdik.

Urug' va dukkak mog'orlari. Mog'orlar eng keng tarqalgan kasalliklardan hisoblanib, har xil substratlarda uchraydi. Ayniqsa noto'g'ri saqlanayotgan meva, sabzavot va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlariga ular kata zarar yetkazadi. Yeryong'oqda asosan aspergillezlar, penitsillezlar, pushtirang va olifka rang mog'orlar, alternarioz va kulrang chirish kasalliklari kuzatildi. Pushti rang va olifka rang mog'orlar, alternarioz hamda kulrang chirish kasalliklarining tavsifi soya kasalliklari bo'limida ko'rsatib o'tilgan.

Aspergillezlar. Dukkak va urug'larda yumshoq va yorqin, ayrim paytlarda yorqin jigar rang mitseliylar hosil qiladi. Keyinchalik ular qoramtir-qo'ng'ir tusga kirib ustki qismida konidiya bandlari hamda konidiyalar yuzaga keladi. Konidiya bandlari shohlanmagan, tepa qismida sharsimon pufagi bo'lib, ularda ikki yarusli, radial joylashgan sterig- malar joylashadi. Konidiyalari sharsimon bir xujayrali, oddiy zanjir shaklida, oldiniga silliq, keyinchalik ustida tikanaksimon, diametri 2,5 – 4 mkm o'simtalar yuzaga keladi. O'zbekiston sharoitlarida aspergillyoz- larning bir necha turi uchraydi.

Penitsillezlar. Mitseliysi rangsiz, keyinchalik ko'k-yashil tusga kiradi. Konidiya bandlari rangsiz, odatda ko'ndalang to'siqli, substrat ustida tik turib ko'tariluvchi, uchki qismida shohlanib panjalarsimon, oxirida mutovka to'plami hosil qiladi. Sporalari keng, ellips, yoki sharsimon, silliq, diametri bo'yicha 2-4 mkm, yashil rangda bo'ladi. O'zbekistonda bularning ham bir necha turi mavjud.

1-rasm. Yeryong'oq dog'kasaligi. *Phyllosticta arachidis*

2-Rasm. Ildiz chirishi

3-Rasm. *Rhizoctonia solani* tomonidan kelib chiqqan eman po'sti chirishi.

4 Rasm. *Pythium myriotylium* tomonidan kelib chiqqan eman po'sti chirishi.

Rasml 5. *Cylindrocladium paraziticum* perithecia bilan er yong'oq o'simliklari.

6-rasm. Kichik sklerotiniya chaqirgan yeryong'oq

References:

1. Успенский Ф.М. Паутинный клещ широко распространен на орошаемых территориях Средней Азии, Ташкент, 1960 год.
2. А.М.Худойқолов, М.М.Қаландарова, Н.Қ.Сайимов Қоратанли ва қарсидиқ қо'нг'излар bioekologiyasi va ularga qarshi samarali kurash choralari O'zbekiston agrar xabarnomasi. 2017 №4 (70)
3. Казаченко И. П., Мухина Т. И. Корневые галловые нематоды рода *Meloidogyne* Goeldi (Tylenchida Meloidogonyidae) мировой фауны. — Владивосток: Дальнаука, 2013. — 306 с.
4. Хо'jayев Sh.Т. Entomologiya, qishloq xo'jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. Toshkent: «Fan» 2009, 370-372 bet
5. Мустафаев С. М. Ботаника: (Анатомия, морфология, систематика): Узбекистон, 2002. — 194-195 б.